

ISSN (o): 3030-3362

N^o 9(18)

27.09.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@feritech_uz](https://t.me/feritech_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz/>

SCAN ME

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nuridinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

“INKLYUZIV TALIM. GOSPITAL PEDAGOGIKA” FANI UCHUN MO’LJALLANGAN INTERAKTIV ELEKTRON O’QUV PLATFORMASINING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Azamxonov Baxodir Sayitkamolxonovich

TATU Farg‘ona filiali

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni inklyuziv ta‘lim sharoitida kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etuvchi “Inklyuziv ta‘lim. Gospital pedagogika” fani uchun mo‘ljallangan interaktiv elektron o‘quv platformasining asosiy xususiyatlari tahlil qilingan. Platformaning tarkibiy tuzilishi, funksional imkoniyatlari, ta‘lim subyektlari o‘rtasidagi hamkorlikni tashkil etishdagi o‘rni hamda adaptiv ta‘lim texnologiyalarini qo‘llash imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, elektron platforma vositasida bo‘lajak o‘qituvchilarning inklyuziv kompetentligini rivojlantirish, gospital pedagogika sharoitida ta‘lim jarayonini samarali tashkil etish va pedagogik monitoringni amalga oshirishning metodik jihatlari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: inklyuziv ta‘lim, gospital pedagogika, elektron ta‘lim platformasi, adaptiv ta‘lim, raqamli ta‘lim muhiti, pedagogik monitoring, inklyuziv kompetentlik, ta‘lim subyektlari, elektron resurslar, masofaviy ta‘lim.

MAIN FEATURES OF THE INTERACTIVE ELECTRONIC LEARNING PLATFORM INTENDED FOR THE SUBJECT “INCLUSIVE EDUCATION. HOSPITAL PEDAGOGY”

Azamkxonov Bakhodir Sayitkamolkhonovich

Fergana branch of TUIT

Annotation. This article analyzes the main features of the interactive electronic learning platform intended for the subject “Inclusive Education. Hospital Pedagogy”, which is of great importance in preparing future teachers for professional activity in inclusive education. The structural structure, functional capabilities of the platform, its role in organizing cooperation between educational entities, and the possibilities of using adaptive educational technologies are highlighted. Also, methodological aspects of developing inclusive competence of future teachers using the electronic platform, effectively organizing the educational process in hospital pedagogy, and implementing pedagogical monitoring are described.

Keywords: inclusive education, hospital pedagogy, e-learning platform, adaptive learning, digital learning environment, pedagogical monitoring, inclusive competence, educational subjects, electronic resources, distance learning.

Kirish

Dunyo ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish va alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun sifatli ta'lim xizmatlarini yaratish ustuvor vazifalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimining muhim talablaridan biri barcha ta'lim oluvchilar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash, ularning individual ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishdan iboratdir.

O'zbekiston Respublikasida ham inklyuziv ta'limni rivojlantirish, pedagog kadrlarni mazkur faoliyatga tayyorlash hamda ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan bolalarning uzluksiz ta'lim olishini ta'minlashda gospital pedagogika alohida ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim va gospital pedagogika faoliyatiga tayyorlash jarayonida interaktiv elektron o'quv platformalaridan foydalanish muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Bunday platformalar nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash, ta'lim subyektlari o'rtasidagi hamkorlikni tashkil etish hamda individual ta'lim trayektoriyalarini yaratish imkonini beradi.

Asosiy qism

Interaktiv elektron o'quv platformasi – bu ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini yagona axborot-ta'lim muhitida birlashtiruvchi, o'quv materiallarini boshqarish, nazorat qilish va tahlil qilish imkoniyatlarini ta'minlovchi dasturiy tizimdir.

“Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika” fani uchun yaratiladigan elektron platforma quyidagi pedagogik vazifalarni bajarishi lozim:

- bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirish;
- nazariy va amaliy bilimlarni integratsiyalash;
- ta'lim subyektlari o'rtasidagi hamkorlikni tashkil etish;
- gospital pedagogika sharoitlarini modellashtirish;
- individual va differensial ta'limni amalga oshirish;
- pedagogik monitoring va refleksiyaning ta'minlash.

Mazkur platforma bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Taklif etilayotgan elektron platforma quyidagi modullardan tashkil topadi:

O'quv moduli:

Mazkur modulda fan dasturi, ma'ruzalar, amaliy mashg'ulotlar, videodarslar, elektron qo'llanmalar va metodik tavsiyalar joylashtiriladi.

O'quv moduli quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- multimedia materiallaridan foydalanish;
- elektron kutubxona bilan integratsiya;
- videokonferensiyalar tashkil etish;
- masofaviy o'qitishni amalga oshirish.

Diagnostika moduli:

Talabalarning bilim va kompetensiyalarini aniqlash maqsadida testlar, so'rovnomalar va baholash vositalaridan foydalaniladi.

Modulning vazifalari:

- boshlang'ich diagnostika;
- joriy nazorat;
- yakuniy baholash;
- kompetensiyalar monitoringi.

Kommunikatsiya moduli:

Inklyuziv ta'lim subyektlari o'rtasida samarali muloqotni tashkil etadi.

Platforma orqali:

- forumlar;
- chatlar;
- videomuloqotlar;
- onlayn maslahatlar amalga oshiriladi.

Adaptiv ta'lim moduli:

Mazkur modul sun'iy intellekt va adaptiv algoritmlar asosida foydalanuvchining ehtiyojlariga mos o'quv materiallarini tavsiya etadi.

Natijada:

- individual ta'lim trayektoriyasi yaratiladi;
- ta'lim mazmuni moslashtiriladi;
- o'quv yuklamasi optimallashtiriladi.

Platformaning inklyuziv xususiyatlari. Elektron platforma inklyuzivlik tamoyillariga mos ravishda ishlab chiqilishi zarur.

Buning uchun:

- ovozli boshqaruv tizimi;
- ekran matnlarini o'qib beruvchi vositalar;
- subtitrlil videolar;
- kontrast rejimlar;

- shrift o'lchamini o'zgartirish imkoniyati;
- mobil qurilmalar bilan moslashuvchanlik kabi funksiyalar joriy etiladi.

Mazkur imkoniyatlar nogironligi bo'lgan foydalanuvchilarning platformadan samarali foydalanishini ta'minlaydi.

Gospital pedagogikada o'quvchilar uzoq muddat shifoxonalarda davolanayotganligi sababli an'anaviy ta'lim jarayonida muntazam ishtirok eta olmaydi. Shuning uchun platforma:

- masofaviy ta'limni tashkil etish;
- individual darslar o'tkazish;
- virtual sinflar yaratish;
- elektron portfoliolar yuritish;
- ota-onalar va shifokorlar bilan hamkorlik qilish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Natijada o'quvchilarning ta'lim olish huquqi uzluksiz ta'minlanadi.

Zamonaviy elektron platformalarda quyidagi innovatsion texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

Sun'iy intellekt texnologiyalari

- o'quv faoliyatini tahlil qilish;
- tavsiyalar berish;
- bilimlarni prognozlash;
- avtomatik baholash.

Virtual va kengaytirilgan reallik

Virtual pedagogik vaziyatlarni yaratish orqali bo'lajak o'qituvchilarning amaliy ko'nikmalari rivojlantiriladi.

Masalan:

- inklyuziv sinf modeli;
- gospital pedagogika muhiti;
- ota-onalar bilan muloqot simulyatsiyasi.

Platformani ta'lim jarayoniga joriy etish natijasida:

- bo'lajak o'qituvchilarning inklyuziv kompetentligi rivojlanadi;
- ta'lim subyektlari o'rtasidagi hamkorlik kuchayadi;
- gospital pedagogika bo'yicha amaliy tayyorgarlik yaxshilanadi;
- ta'lim sifati oshadi;
- raqamli pedagogik madaniyat shakllanadi;
- individual ta'lim imkoniyatlari kengayadi.

Xulosa

“Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogika” fani uchun mo’ljallangan interaktiv elektron o’quv platformasi bo’lajak o’qituvchilarni zamonaviy inklyuziv ta’lim sharoitida kasbiy faoliyatga tayyorlashning samarali vositasi hisoblanadi. Platforma ta’lim subyektlari o’rtasidagi hamkorlikni tashkil etish, individual ta’lim ehtiyojlarini qondirish, pedagogik monitoringni amalga oshirish va gospital pedagogika sharoitida uzluksiz ta’limni ta’minlash imkonini beradi.

Kelgusida bunday platformalarni sun’iy intellekt, virtual reallik va adaptiv ta’lim texnologiyalari bilan integratsiyalash inklyuziv ta’lim samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, interaktiv elektron platformalarni yaratish va amaliyotga joriy etish inklyuziv ta’lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўсаров, Ж. Э., Кобилова, Ш. Х. (2022). Инклюзив таълим ва унинг ижтимоий-педагогик омиллари. Халқаро тажрибалар ва ривожланиш истикболлари, 1(3), 275-277.
2. Қодирова, Ф. У., Кобилова, Ш. Х. (2021). Таълим кластери асосида инклюзив таълимга жалб этилган ўқувчилар ҳаёт хавфсизлигини таъминлаш шарт-шароитлари. Муаммо ва уларнинг ечимлари, 2(2), 85-86.
3. Эрназарова Г.О. Махсус эҳтиёжли болалар билан ишлашда педагогик ёндашувлар. – Тошкент, 2022.
4. Eric Matthes. Python Crash Course Paperback. England 2015. 205p.
5. Krishna Rungta. Learn Python in 1 Day: Complete Python Guide with Examples. India 2016. -182 p.
6. Narasimha Karumanchi. Data Structure and Algorithmic Thinking with Python Paperback. India 2015. 170p.
7. Сысоева М.В., Сысоев И. В. Программирование для «нормальных» с нуля на языке Python Москва. 2018. -180с.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 09 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 09 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 09 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our web-site:

<https://rai-journal.uz>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.